

Estimando a idade da Paleontologia brasileira a partir da formação doutoral dos pesquisadores do campo com dados coletados do Lattes

Lucas George Wendt¹

lucas.george.wendt@gmail.com

A discussão sobre a maturidade de um campo científico envolve, necessariamente, uma elaboração das dimensões históricas, institucionais e humanas envolvidas. No caso da Paleontologia brasileira, diversos estudos têm demonstrado um crescimento expressivo da produção científica, da inserção internacional e da densidade institucional e maturidade ao longo das últimas décadas (Siciliano, 2018; Siciliano; Leta, 2020; Wendt, 2024a; 2024b; Wendt, Silva, Sehn, Silva, Gabriel Junior, Murakami, Lendvai, 2025; Wendt, Silva, Sehn, Silva, Gabriel Junior, Murakami, 2025; Wendt, Sehn, Silva, Silva, Gabriel Junior, Murakami, 2025; Wendt, Silva, Silva, Sehn, Murakami; Gabriel Junior, Silva, 2025). No entanto, a análise da formação doutoral dos pesquisadores oferece uma chave interpretativa distinta e complementar, permitindo estimar o grau de consolidação do campo, bem como sua idade efetiva enquanto comunidade científica profissionalizada.

Diferentemente de abordagens centradas exclusivamente na produção bibliográfica ou nas dinâmicas de autoria, a formação em nível de doutorado marca o ingresso pleno no campo científico (Dias, 2016; Wendt, 2024a), sinalizando a aquisição de capital científico formal, a autonomia intelectual e a capacidade de reprodução do próprio campo por meio da orientação de novas gerações. Logo, quando é tomado o ano de conclusão do doutorado como variável, a análise desloca o foco da produção para os sujeitos que sustentam, renovam e estruturam a Paleontologia enquanto campo científico no Brasil.

¹ Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa da UFRGS. Especialista em Comunicação Institucional pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Fadergs (2021). Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Caxias do Sul - UCS (2021). Bacharel em Jornalismo pela Universidade do Vale do Taquari - Univates (2017). Acadêmico de Arquivologia no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi).

Breve contexto da Paleontologia nacional

Cotejar o desenvolvimento histórico da Paleontologia no Brasil exige, necessariamente, compreender o desenvolvimento histórico da Geologia no país, dado o entrelaçamento estrutural entre esses dois campos. Como observam Manzig (2015) e Cassab e Melo (2016), ainda são escassos os estudos voltados especificamente à historiografia da Paleontologia brasileira e, quando existentes, em geral a narrativa é construída a partir da história da Geologia, que acaba funcionando como eixo explicativo para a trajetória paleontológica nacional. Nesse sentido, a sistematização proposta por Figueirôa (2022) para a história da Geologia no Brasil fornece um enquadramento analítico para situar o desenvolvimento da Paleontologia no interior de processos políticos, econômicos e científicos mais amplos.

Segundo Figueirôa (2022), a história da Geologia no Brasil pode ser dividida em seis grandes fases. A primeira (1818–1840) tem início com a criação do Museu Nacional, no contexto da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, momento em que se lançam as bases institucionais para a pesquisa científica no país. A segunda fase (c. 1840–1870) é marcada pelo esforço de constituição de uma ciência nacional. A terceira (1870–1907) corresponde à expansão das ciências geológicas e à criação das primeiras instituições especializadas, como a Comissão Geológica do Brasil e a Escola de Minas de Ouro Preto. A quarta fase (c. 1907–1934) é caracterizada pela tensão entre “ciência pura” e “ciência aplicada”, que influenciou a orientação das pesquisas. A quinta (1934–c. 1980) tem como marcos a criação do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) e a promulgação do primeiro Código de Minas, que estabeleceu o subsolo como propriedade da União. Por fim, a sexta fase, a partir da década de 1980, está associada à crise internacional da mineração, aos Fundos Setoriais, às privatizações e ao boom das commodities no século XXI.

No campo específico da Paleontologia, Petri (2001) apresenta uma periodização baseada nos trabalhos pioneiros de Viktor Leinz (“A geologia e a paleontologia no Brasil”, 1955) e Josué Camargo Mendes (“A pesquisa paleontológica no Brasil”, 1981). Considerando as limitações temporais dessas obras, Leinz não ultrapassa os anos 1950 e Mendes se encerra em 1981, Petri (2001) propõe uma divisão em seis fases: Fase I – Pioneira (1817–1875); Fase II – Comissões Geológicas (1875–1907); Fase III – Primórdios da Geologia Aplicada (1907–1946); Fase IV – Micropaleontologia e Bioestratigrafia (1946–1964); Fase V – Diversificação da Micropaleontologia e novos enfoques

paleontológicos (1964–1980); e Fase VI – A Paleontologia Brasileira nas duas últimas décadas (1980–2000). Sua cronologia, que reúne centenas de referências, sinaliza a crescente complexificação e especialização do campo até o final do século XX, mas não contempla os desdobramentos das décadas posteriores.

Com base em diferentes autores, incluindo aqueles sistematizados por Petri (2001), Siciliano (2018, p. 31) apresenta uma proposta alternativa de periodização em quatro fases: “a) fase 1 – Viajantes estrangeiros (1810–1875); b) fase 2 – As comissões geológicas (1875–1907); c) fase 3 – O Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e a consolidação das pesquisas (1907–1940); e d) fase 4 – A profissionalização da Paleontologia (1950–1980)”. Apesar das diferenças de recorte, há convergência entre os pesquisadores quanto ao papel estruturante dos viajantes estrangeiros, das comissões geológicas e, posteriormente, da institucionalização da pesquisa científica a partir dos anos 1930. Como observa Petri (2001, p. 77), “há, em geral, uma unanimidade nas delimitações das fases mais antigas. Já na fase contemporânea, retrospectos pelas novas gerações chegarão a diferentes perspectivas”.

Tal convergência interpretativa demonstra que, embora os fósseis brasileiros fossem conhecidos desde períodos muito anteriores, a Paleontologia enquanto campo científico organizado é relativamente recente no país. Manzig (2015) destaca que seu florescimento mais efetivo ocorre a partir de 1934, quando passam a surgir os primeiros cursos universitários voltados às ciências naturais e, depois, geológicas. A dinâmica acompanha o próprio amadurecimento da ciência no Brasil, que, segundo Oliveira (2018, p. 19), se intensifica especialmente nas últimas décadas, concentrando-se nas universidades públicas, que se tornam o centro das políticas nacionais de ciência e tecnologia. No caso específico das Geociências, Tavares e Dutra e Silva (2020, p. 236) ressaltam que, antes da consolidação universitária, instituições como o Museu Nacional, a Escola de Minas de Ouro Preto, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil tiveram papel importante na estruturação do campo.

A trajetória revela um processo de longa duração marcado por assimetrias coloniais. Como se observa, passaram-se cerca de dois séculos desde a chegada dos portugueses ao território brasileiro até que pesquisadores efetivamente se estabelecessem no país para produzir algum conhecimento geológico e paleontológico com reconhecimento e alcance internacional. Durante grande parte desse período, o Brasil funcionou como fornecedor de

materiais e dados para centros científicos europeus, em um processo que reproduzia no plano científico a lógica colonial de extração de recursos e saberes.

Até o final da década de 1930, a fragilidade institucional da Paleontologia também se devia à crença de que o Brasil possuía poucos fósseis. Posteriormente, a principal limitação passou a ser a escassez de financiamento, sobretudo até os anos 1950, o que exigia dos pesquisadores grande perseverança para manter suas investigações (Kotzian et al., 2009).

Um momento importante desse período foi o levantamento estratigráfico da Bacia do Paraná realizado em 1908 pela Comissão de Estudos das Minas de Carvão, sob a liderança do geólogo norte-americano Israel Charles White (1848–1927). A chamada “Coluna White”, elaborada na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, forneceu uma base científica sólida para o entendimento dessa bacia sedimentar, que se tornaria uma das mais importantes para a Paleontologia brasileira. Na primeira metade do século XX, a região foi objeto de pesquisas de Euzébio de Oliveira (1883–1939) e do paleontólogo John Mason Clarke (1857–1925), cuja obra *Fósseis devonianos do Paraná* (1913) permanece como referência. Já Friedrich von Huene (1875–1969), entre 1928 e a década de 1940, dedicou-se aos vertebrados do Grupo Bauru e aos fósseis triássicos do Rio Grande do Sul (Petri, 2001; Manzig, 2015).

Na década de 1930, a Paleontologia de Vertebrados ganha impulso com a atuação de Llewellyn Ivor Price (1905–1980), considerado o principal pioneiro do campo no Brasil (Santos, 2016). Segundo Cassab e Melo (2016), Price publicou mais de cinquenta trabalhos, com destaque para estudos sobre répteis e mamíferos fósseis. Suas escavações em Peirópolis (MG) e no Rio Grande do Sul resultaram na descoberta de jazigos fossilíferos (Corecco, 2022). Conforme Cassab e Melo (2016, não paginado), suas contribuições incluem “a descrição de dinossauros e crocodilianos”, sendo especialmente relevante a descoberta dos depósitos cretáceos de Uberaba. Em 1970, a descrição de *Staurikosaurus pricei* Colbert, 1970, a primeira espécie de dinossauro formalmente descrita no Brasil, consagrou simbolicamente sua trajetória, ainda que o material permaneça em coleções estrangeiras (Anelli; Nogueira, 2017).

Ao longo do século XX, a agenda de pesquisa foi se ampliando. Na década de 1940, predominavam expedições exploratórias em áreas então consideradas remotas. A partir dos anos 1950, o escopo temático se expande, e, nos anos 1960, surgem abordagens focadas nas

estruturas sedimentares e na Paleontologia da Bacia do Parnaíba, marcando uma diversificação dos objetos de estudo (Kotzian et al., 2009).

Tais processos ocorreram em paralelo a mudanças estruturais no Estado brasileiro. Durante o governo Vargas, o Código de Minas de 1934 estabeleceu que as riquezas do subsolo pertenciam ao Estado, ao mesmo tempo em que se promovia a nacionalização progressiva da mineração (Fioravanti, 2022). Em 1942 foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, e, em 1953, a Petrobras, que foi estratégica no desenvolvimento das Geociências, especialmente por meio do estímulo à Micropaleontologia e aos estudos estratigráficos voltados à exploração de petróleo. Nas décadas de 1970 e 1980, as parcerias da Petrobras com universidades contribuíram para a formação de recursos humanos e para a consolidação da pesquisa científica (Cassab, 2010; Corecco, 2022).

É nesse ambiente institucional que emerge uma primeira geração de paleontólogos brasileiros, entre os quais se destacam os gaúchos Carlos de Paula Couto (1910–1982), Irajá Damiani Pinto (1919–2014) e Mário Costa Barberena (1934–2013). Paula Couto teve formação internacional no American Museum of Natural History e, posteriormente, retornou ao Rio Grande do Sul. Damiani Pinto foi importante na criação de diferentes instâncias de ensino e pesquisa na UFRGS e na fundação da primeira Escola de Geologia do Brasil, em 1956. Barberena, por sua vez, destacou-se nos estudos de vertebrados permianos e triássicos e na formação de novas gerações de pesquisadores (Corecco, 2022; Academia Brasileira de Ciências, 2014, 2023a, 2023b).

A consolidação do campo também se expressa institucionalmente com a criação da Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP), em 1958, que passou a articular a comunidade científica por meio de eventos e periódicos especializados, como o *Paleontologia em Destaque* (desde 1984) e a *Revista Brasileira de Paleontologia* (desde 2001) (Kotzian et al., 2009; SBP, 2023).

Por fim, a expansão do ensino de Geologia, iniciada com a Campanha de Formação de Geólogos em 1957 (Barroso, 1996; Figueiredo, 1973), criou a infraestrutura humana necessária para o crescimento da Paleontologia no Brasil. A criação de cursos ao longo das décadas seguintes, culminando com sua interiorização no século XXI, permitiu que a pesquisa geológica e paleontológica se disseminasse por todo o território nacional, assegurando as bases para o desenvolvimento contemporâneo do campo (Fuck et al., 2008).

Os dados empregados nesta análise

Os dados utilizados derivam de Wendt (2024a; 2024b), que identificou 1.465 pesquisadores atuantes em Paleontologia ou em interfaces diretas com o campo com currículos cadastrados na Plataforma Lattes. A partir desses currículos, foram extraídas² 4.459 formações (sendo 1.488 em nível de doutorado) válidas, constituindo o corpus empírico desta análise. O Lattes tinha, em 2024, cerca de 7,8 milhões de currículos cadastrados em sua base de dados. Destes, em torno de 450 mil correspondem a pessoas com o título acadêmico de “Doutor”. O estudo de Wendt (2024a), buscando pelo termo "Paleontologia" e selecionando “Doutores” tem um universo de pesquisa que reúne informações dos referidos 1,4 mil currículos (0,32% do total de 450 mil).

O gráfico à sequência apresenta a distribuição dos doutorados por ano³.

Gráfico 1. Distribuição das conclusões de doutorado ao longo do tempo

Fonte: o autor (2025), com base em Wendt (2024a; 2024b).

Doutorado, geração científica e idade do campo

Minha abordagem se ancora em dois pressupostos teóricos. O primeiro é que o doutorado constitui o principal rito de passagem para a condição de pesquisador pleno, pois marca a aquisição de capital científico em amplo nível, o domínio de práticas de pesquisa

² Para cada currículo registrado na Plataforma Lattes, são atribuídos três identificadores únicos. Neste estudo, foi adotado o número exibido no topo do perfil de cada pesquisador — o chamado identificador de 16 dígitos — como chave de referência para a coleta dos dados. Os currículos selecionados foram então inseridos na Brapci Bibliometric Tools, ferramenta desenvolvida em articulação com a Base de Dados em Ciência da Informação (Brapci), amplamente reconhecida na área por sistematizar a produção científica brasileira em Ciência da Informação. Mantida pela UFRGS e integrada à Brapci, essa ferramenta possibilita o processamento inicial dos dados, reunindo e organizando automaticamente informações oriundas de diferentes fontes, incluindo a Plataforma Lattes. A partir dos identificadores individuais dos pesquisadores, a Brapci Bibliometric Tools realiza a recuperação dos arquivos em Extensible Markup Language (XML) gerados pelo Lattes e, em seguida, efetua sua conversão para o formato Comma-Separated Values (CSV) por meio do aplicativo Lattes Extractor, disponibilizado pelo CNPq e de acesso restrito a usuários autorizados.

³ Recomenda-se a aplicação de zoom para a leitura das informações do gráfico.

autônoma e a entrada em redes de produção e reprodução do campo, sobretudo por meio da orientação de novos doutorandos. Assim, o doutoramento se torna um marcador de pertencimento efetivo ao campo científico.

O segundo pressuposto é o conceito de geração científica. Estudos na sociologia da ciência indicam que a duração média de uma geração científica situa-se entre 25 e 30 anos: o período no qual uma coorte de pesquisadores se forma, atinge seu pico de produtividade, exerce poder simbólico e institucional e, gradualmente, cede espaço às gerações seguintes. Nesta análise, adotou-se o valor conservador de 25 anos como unidade geracional, em consonância com a literatura.

A partir desses dois pressupostos, a idade da Paleontologia brasileira é definida como a idade média do campo enquanto comunidade doutoral ativa, ou seja, como a profundidade temporal das gerações científicas que hoje sustentam o campo.

Recorte de 25 anos

Neste primeiro exercício de cortes, faço uma justaposição entre uma geração padrão (de 25 anos) e a divisão anos que contém pelo menos um doutor formado em recortes de 25 anos (4 deles). A agregação dos 1.488 doutorados em intervalos de 25 anos fornece uma leitura da história social do campo da seguinte ordem:

Tabela 1. Recorte dos anos de conclusão dos doutorados a partir de intervalos de 25 anos

25 YEARS	Doutorados concluídos
1925	1
1950	34
1975	342
2000	1111
Total geral	1488

Fonte: o autor (2025), com base em Wendt (2024a; 2024b).

A distribuição apresenta quatro momentos claramente diferenciados. O primeiro (1925–1949) corresponde a uma fase protoinstitucional, com apenas um doutorado

identificado. Trata-se de um período em que a Paleontologia existia associada à história natural, à geologia e a instituições isoladas, ou seja, não era campo científico estruturado.

Enriquece a interpretação apresentar que o Ensino Superior no Brasil inicia efetivamente em 1934, com poucas instituições atuantes e oferta limitada de cursos, apenas em nível de graduação. A pós-graduação brasileira surge décadas depois, a partir dos anos 1960, o que implica em elucidar que os doutorados eventualmente concluídos entre 1925 e o final dos anos 1960 foram, necessariamente, realizados no exterior.

O segundo momento (1950–1974) apresenta 34 doutorados, caracterizando uma fase inicial de profissionalização. Ainda se trata de um campo pequeno, fortemente dependente de poucos centros e figuras-chave, mas já com sinais de reprodução institucional.

O terceiro período (1975–1999), com 342 doutorados, marca a primeira geração científica propriamente dita da Paleontologia brasileira. É nesse intervalo que se formam os quadros que irão estruturar programas de pós-graduação, revistas, sociedades científicas e grandes coleções presentes em museus.

O quarto período (2000–2024), com 1.111 doutorados, pode representar uma segunda grande geração, responsável por mais de 74% de todos os doutores ativos. Trata-se de um crescimento sem precedentes do campo, associado à expansão do sistema nacional de pós-graduação, às políticas de fomento e à consolidação da Paleontologia como área reconhecida.

Neste recorte com Essa estrutura permite uma inferência central: a Paleontologia brasileira, como campo doutoral, é majoritariamente sustentada por uma geração formada após 2000. Isso significa que, sociologicamente, o campo tem pouco mais de uma geração plena de existência.

Recortes de 20 e 15 anos

O recorte de 20 anos permite observar a transição entre fases e é um zoom na linha do tempo da formação:

Tabela 2. Recorte dos anos de conclusão dos doutorados a partir de intervalos de 20 anos

20 YEARS	<i>Doutorados concluídos</i>
1940	1
1960	52
1980	324
2000	981
2020	130
Total geral	1488

Fonte: o autor (2025), com base em Wendt (2024a; 2024b).

Aqui se observa que a massa crítica do campo começa efetivamente a se formar a partir da coorte iniciada em 1980, e se consolida definitivamente na coorte iniciada em 2000. A pequena coorte iniciada em 2020 reflete um período ainda incompleto (que compreende apenas os anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e que foi influenciada pela pandemia de Covid-19).

O recorte de 15 anos revela ainda mais nitidamente a aceleração recente da formação doutoral no campo,

Tabela 3. Recorte dos anos de conclusão dos doutorados a partir de intervalos de 15 anos

15 YEARS	<i>Doutorados concluídos</i>
1935	1
1950	5
1965	47
1980	166
1995	578
2010	691
Total geral	1488

Fonte: o autor (2025), com base em Wendt (2024a; 2024b).

Entre 1980 e 1995 ocorre o grande ponto de inflexão. A Paleontologia deixa de ser um campo de formação lenta e entra em uma dinâmica de crescimento mais amplo. A partir de 1995, o campo passa a produzir centenas de doutores por período, consolidando uma massa crítica capaz de sustentar sua expansão contínua.

Recortes de 10 e 5 anos

As décadas mostram os momentos de inflexão.

Tabela 4. Recorte dos anos de conclusão dos doutorados a partir de intervalos de 10 anos

10 YEARS	Doutorados concluídos
1940	1
1960	16
1970	36
1980	68
1990	256
2000	420
2010	561
2020	130
Total geral	1488

Fonte: o autor (2025), com base em Wendt (2024a; 2024b).

O salto de 68 (anos 1980) para 256 (anos 1990) marca a entrada do campo em uma fase de crescimento proeminente. A expansão segue nos anos 2000 e atinge seu pico nos anos 2010. Os recortes de 5 anos refinam essa leitura.

Tabela 5. Recorte dos anos de conclusão dos doutorados a partir de intervalos de 5 anos

5 YEARS	<i>Doutorados concluídos</i>
1945	1
1960	5
1965	11
1970	18
1975	18
1980	24
1985	44
1990	98
1995	158
2000	196
2005	224
2010	257
2015	304
2020	130
Total geral	1488

Fonte: o autor (2025), com base em Wendt (2024a; 2024b).

Idade do campo e maturidade

Ao cruzar esses recortes, emerge a conclusão de que a Paleontologia brasileira é historicamente antiga, mas geracionalmente jovem. Embora suas raízes remontem ao século XIX, a estrutura doutoral moderna concentra-se quase inteiramente em duas gerações: a formada entre 1975 e 1999 e, sobretudo, a formada após 2000. Isso implica que o campo vive, hoje, a fase de plena expansão da sua segunda geração científica.

Siciliano e Leta (2020) demonstraram que, entre 1991 e 2015, a Paleontologia brasileira apresentou crescimento constante de autores e um núcleo de permanentes, levando à conclusão de um grau avançado de maturidade. O trabalho das autoras, fruto da dissertação de Siciliano (2018), é realizado sobre referências bibliográficas.

Os dados de doutoramento confirmam a leitura das autoras, sendo que mostram que exatamente nesse período se formou a massa crítica que sustenta esse núcleo permanente. No entanto, a análise geracional mostra que essa maturidade ocorre dentro de um campo que ainda está consolidando sua segunda geração, o que relativiza a noção de maturidade plena.

Formação doutoral como mecanismo de reprodução do campo paleontológico brasileiro

A leitura geracional dos doutoramentos em Paleontologia e áreas relacionadas no Brasil permite que se expanda a constatação empírica do crescimento quantitativo do campo, na medida em que a distribuição revela o modo como a Paleontologia brasileira construiu, e ainda constrói, suas condições de existência e de autonomia científica. O que está em jogo passa de “quantos doutores existem” e “quantos artigos são publicados por ano” para inferências sobre quando e como o campo passou a ser capaz de se reproduzir socialmente.

Até a década de 1970, como mostram os dados do Lattes, a Paleontologia brasileira existia sobretudo como campo dependente de universidades estrangeiras e profissionais do exterior para formar seus quadros. Tal condição é consistente com a historiografia apresentada por Petri (2001), Manzig (2015) e Cassab e Melo (2016), que descrevem uma Paleontologia estruturada a partir de missões estrangeiras, pesquisadores visitantes e centros exógenos de legitimação.

A presença tímida de doutorados antes de 1975 expressa exatamente isso: havia algumas pessoas atuando como paleontólogos, mas não havia ainda um sistema nacional de reprodução doutoral e pesquisa sistematizada. Nesse sentido, o primeiro recorte (1925–1949) não é bem uma “geração científica”, mas um pré-campo institucional, marcado por trajetórias individuais, formação externa e baixa capacidade de multiplicação.

O período 1950–1974 inaugura um momento distinto. A existência de 34 doutorados nesse intervalo indica o início de uma proto-geração nacional, formada em um contexto de institucionalização das Geociências no Brasil: criação dos cursos de Geologia, consolidação da Petrobras como polo de pesquisa, expansão dos museus universitários e fortalecimento das Sociedades Brasileiras de Paleontologia (SBP) e Geologia (SBG).

É apenas no período 1975–1999 que se pode falar na primeira geração científica propriamente dita da Paleontologia brasileira. Os 342 doutorados desse intervalo correspondem ao momento em que o campo e as áreas com as quais ele se relaciona passam a atingir uma massa crítica capaz de sustentar programas de pós-graduação, grupos de pesquisa estáveis, revistas científicas e cadeias de orientação e supervisão. Aqui ocorre a transição de um campo dependente para um campo semi-autônomo.

Essa geração é historiográfica e sociologicamente decisiva porque é ela que funda a infraestrutura que hoje sustenta a Paleontologia: os programas de pós-graduação em Geociências, Paleontologia e áreas afins; a maior parte dos museus universitários e boa parte das coleções de referência; assim como a rede de periódicos e eventos científicos.

No entanto, os dados mostram algo ainda mais revelador: mais de 74% de todos os doutores potencialmente ativos se concentram no período 2000–2024. Isso significa que o campo que hoje produz artigos, orienta alunos, gere coleções e ocupa cargos institucionais é dominado por uma única grande coorte histórica. Tal concentração é sintoma de uma expansão em ritmo acelerado, típica de campos que passaram recentemente por processos de forte indução estatal.

Como demonstram Siciliano (2018) e Siciliano e Leta (2020), a Paleontologia brasileira apresentou, entre os anos 1990 e 2010, um crescimento contínuo do número de autores, acompanhado de estabilização de um núcleo de pesquisadores permanentes. A análise doutoral mostra que esse núcleo é, além de produtivo, demograficamente recente. Trata-se de uma maturidade construída rapidamente, em menos de uma geração.

A constatação ajuda a compreender uma aparente contradição, exposta na seguinte pergunta: por que um campo que exhibe alto volume de produção, redes estáveis de colaboração e reconhecimento internacional ainda apresenta fragilidades institucionais, disputas por recursos e forte dependência de políticas públicas? A resposta pode estar no fato de que a Paleontologia brasileira é um campo maduro em produção, mas jovem em reprodução.

Em campos científicos consolidados, várias gerações coexistem, criando camadas de autoridade, memória institucional, tradições teóricas e mecanismos de regulação. No caso brasileiro, a Paleontologia opera, hoje, essencialmente com duas gerações: a formada entre 1975–1999 e a formada após 2000. Isso significa que boa parte das posições de poder, coordenações de programas, comissões, editorias de periódicos, chefias de museus, ainda está ocupada pela primeira geração plena, enquanto a segunda cresce rapidamente em volume, pressionando o sistema.

Sob essa perspectiva, a chamada “maturidade” identificada por Siciliano e Leta (2020) pode ser reinterpretada. O que os indicadores bibliométricos captam é uma maturidade funcional, capacidade de produzir, publicar, colaborar e ser citado, mas não necessariamente

uma maturidade estrutural, isto é, a existência de um campo plenamente estabilizado ao longo de múltiplas gerações de pesquisadores.

Assim, a idade efetiva da Paleontologia brasileira pode até ser medida a partir do primeiro fóssil descrito, ou de algum outro marco que se tome como referência, porém é confiável situar o início a partir do momento em que o campo passou a produzir suas próprias gerações de doutores em escala suficiente para se autorreproduzir. Pelos dados apresentados, esse momento se situa a partir do final dos anos 1970. Em termos estritos, isso implica que a Paleontologia brasileira tem hoje algo entre 45 e 50 anos de idade sociológica, o equivalente a pouco mais de uma geração científica plena.

Referências

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Faleceu acadêmico Mário Costa Barberena.

ABC. Disponível em:

<http://www.abc.org.br/2014/01/09/faleceu-academico-mario-costa-barberena/>. 2014. Acesso em: 26 dez. 2025.

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Irajá Damiani Pinto. ABC. Disponível em:

<http://www.abc.org.br/membro/iraja-damiani-pinto/>. 2023a. Acesso em: 26 dez. 2025.

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Mário Costa Barberena. ABC. Disponível em:

<http://www.abc.org.br/membro/mario-costa-barberena/>. 2023b. Acesso em: 26 dez. 2025.

ANELLI, Luiz Eduardo; NOGUEIRA, Rodolfo. O Brasil dos Dinossauros. São Paulo: Marte, 2017. v. 1. 131p.

CASSAB, Rita de Cássia Tardin; MELO, Diogo Jorge de. Atividades Paleontológicas de Llewellyn Ivor Price (1905 - 1980) em Peirópolis, Município de Uberaba (MG), de 1948 a 1960. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, 1., 2016, Florianópolis. Anais [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, Sociedade Brasileira de História da Ciência, 2016 .:, 2016. Disponível em:

[https://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1482494667_ARQUIVO_AtividadesPaleontologicasdeLlewellynIvorPriceFINAL\(SalvoAutomaticamente\).pdf](https://www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1482494667_ARQUIVO_AtividadesPaleontologicasdeLlewellynIvorPriceFINAL(SalvoAutomaticamente).pdf). Acesso em: 26 dez. 2025.

CASSAB, Rita de Cássia Tardin. Histórico das Pesquisas Paleontológicas no Brasil. In: CARVALHO, Ismar de Souza (Org.). Paleontologia - Conceitos e Métodos. 3.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2010, v. 1, p. 13-18.

CORECCO, Leonardo. Paleontologia do Brasil - Paleoecologia e Paleoambientes. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2022. 544p.

DIAS, Thiago Magela Rodrigues. Um estudo da produção científica brasileira a partir de dados da Plataforma Lattes. 2016. Tese (Doutorado em Modelagem Matemática e Computacional) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em:

<https://sig.cefetmg.br/sigaa/verArquivo?idArquivo=2033874&key=d8d1d2008e1ebe20f0f136527af3a222>. Acesso em: 26 dez. 2025.

FIORAVANTI, Carlos. Riquezas subterrâneas do Brasil imperial. Revista Pesquisa Fapesp, São Paulo, 5 jul. 2022. Disponível em:

<https://revistapesquisa.fapesp.br/riquezas-subterraneas-do-brasil-imperial/>. Acesso em: 26 dez. 2025.

FUCK, Reinhardt Adolfo et al. Cursos de geologia: expansão, interiorização e consolidação do ensino de geologia no Brasil. Boletim de Geociências da Petrobras, p. 291-372, 2008.

Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/44e87989-afd1-40e2-a570-15c8d630c949>. Acesso em: 26 dez. 2025.

KOTZIAN, Carla Bender; et al. (org.). SBP - 50 anos: uma homenagem aos seus fundadores. 1a. ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Paleontologia, 2009. v. 1. 112 p.

MANZIG, Paulo César. Museus de Paleontologia no Brasil e a Paleontologia nos museus brasileiros. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem e Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. São Paulo, 200 p. 2015. Disponível em:

<https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/958732>. Acesso em: 26 dez. 2025.

PETRI, Setembrino. As pesquisas paleontológicas no Brasil. Revista Brasileira de Paleontologia, n. 1, p. 9-138, 2001. Disponível em:

<http://www.sbpbrasil.org/revista/edicoes/1/PesqPaleontoBrasil.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2025.

OLIVEIRA, Ely Francina Tannuri de. Estudos métricos da informação no Brasil: indicadores de produção, colaboração, impacto e visibilidade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2018.

SANTOS, Otávio Rodolfo. Análise quantitativa dos fósseis de dinossauros do Brasil e da Argentina. 2016. Disponível em:

<https://www.blogs.unicamp.br/colecionadores/2016/04/18/analise-quantitativa-dos-fosseis-de-dinossauros-do-brasil-e-da-argentina/>. Acesso em: 26 dez. 2025.

SICILIANO, Mell Longuinho André. Paleontologia brasileira: uma análise sob o ponto de vista da maturidade. 2018. 108 p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://ridi.ibict.br/handle/123456789/975>. Acesso em: 26 dez. 2025.

SICILIANO, Mell Longuinho André; LETA, Jacqueline A maturidade de um campo científico: uma proposta metodológica a partir da Paleontologia brasileira. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 30, n. 2, p. 1-16, abr./jun. 2020. Disponível em:

<https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/13291>. Acesso em: 26 dez. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA. Legislação brasileira. [2023?].

Disponível em: <https://sbpbrasil.org/legislacao-brasileira/>. Acesso em: 26 dez. 2025.

TAVARES, Giovana Galvão; DUTRA E SILVA, Sandro. Minérios e outros objetos de história natural: Representações da fronteira no acervo e na criação do Museu Estadual de Goiás na

década de 1940. *Varia Historia*, v. 36, p. 217-250, 2020. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=384462696008>. Acesso em: 30 mar. 2023.

WENDT, Lucas George. *A Paleontologia brasileira: uma análise cientométrica a partir do Currículo Lattes*. 2024a. 305 p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/278682>. Acesso em: 26 dez. 2025.

WENDT, Lucas George. *Data supporting research on the development of Paleontology in Brazil [Data set]*, 2024b. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14171284>. Acesso em: 26 dez. 2025.

WENDT, Lucas George; SILVA, Fabiano Couto Corrêa da; SEHN, Ana Paula; SILVA, Maurício Coelho da ; GABRIEL JUNIOR, Rene Faustino; MURAKAMI, Tiago Rodrigo Marçal; LENDVAI, Gergely Ferenc. *Caracterización de un campo científico a partir de los datos de la Plataforma Lattes: un análisis de la paleontología brasileña (1945-2024)*. *Derbyana*, v. 46, p. 1-17, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.69469/derb.v46.850>. Acesso em: 26 dez. 2025.

WENDT, Lucas George; SILVA, Fabiano Couto Corrêa da; SEHN, Ana Paula; SILVA, Maurício Coelho da ; GABRIEL JUNIOR, Rene Faustino; MURAKAMI, Tiago Rodrigo Marçal. *Análise da produção científica brasileira em Paleontologia a partir de dados coletados na Plataforma Lattes (1940-1969)*. *Revista Conhecimento em Ação*, v. 10, p. e67249, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.47681/rca.v10i.67249>. Acesso em: 26 dez. 2025.

WENDT, Lucas George; SILVA, Fabiano Couto Corrêa da; SEHN, Ana Paula; SILVA, Maurício Coelho da ; GABRIEL JUNIOR, Rene Faustino; MURAKAMI, Tiago Rodrigo Marçal. *Aproximações disciplinares e geografia da paleontologia brasileira: uma análise da formação acadêmica dos pesquisadores do campo (1945-2024)*. *Revista Pesquisa em Geociências*, 2025. No prelo.

WENDT, Lucas George; SILVA, Fabiano Couto Corrêa da; SILVA, Maurício Coelho da; SEHN, Ana Paula Puhl; MURAKAMI, Tiago Rodrigo Marçal; GABRIEL JUNIOR, Rene Faustino; SILVA, Pedro Henrique Rodrigues da. *Desenvolvimento temático e conceitual da Paleontologia brasileira: uma análise a partir da produção científica cadastrada na Plataforma Lattes (1945–2024)*. *Revista Biblionline*, 2025. No prelo.